

Clima Organizacional y Desempeño Laboral en una Empresa Hotelera del Cusco, 2022

Organizational Climate and Work Performance in a Hotel Company in Cusco, 2022

Carmen Judith Aguirre Castro

Universidad Nacional Federico Villarreal

✉ caguirre@unfv.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0002-4205-3915>

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue identificar el enlace vinculante entre el clima organizacional frente al desempeño de los trabajadores de una institución hotelera, demostrar la relación que existe entre estas variables aplicando un enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional, no experimental, considerando como población a una empresa hotelera de la ciudad del Cusco; para obtener la muestra se tomó de referencia a todos los trabajadores de dicha empresa, constituyéndose en un número de 30 colaboradores quienes respondieron un cuestionario de 27 preguntas las que fueron debidamente validadas y refrendadas por un análisis y opinión de expertos del instrumento, señalando una confiabilidad de 0.835 establecido por Alfa de Cronbach; la evidencia muestra un vínculo significativo entre clima organizacional con desempeño laboral corroborado por la herramienta estadística Rho Spearman que arroja el resultado positivo 0,716 y cuyo valor se tiene menor a 5 % del margen de error. El estudio concluye demostrando que la variable clima organizacional mantiene una relación significativa con la variable desempeño laboral dentro de un establecimiento de hospedaje en el Cusco.

Palabras clave:

Clima organizacional, desempeño laboral, hotel, liderazgo, satisfacción.

ABSTRACT

The objective of this research was to identify the binding link between the organizational climate and the performance of the workers of a hotel institution, demonstrate the relationship that exists between these variables by applying a quantitative, descriptive, correlational, non-experimental approach, considering the population as a hotel company from the city of Cusco; As a sample, all the workers of said company were considered, constituting a number of 30 collaborators who answered a questionnaire of 27 questions duly validated and endorsed by analysis and expert opinion of the instrument and indicating reliability of 0.835 established by Cronbach's Alpha; The evidence shows a significant link between organizational climate with work performance corroborated by the Rho Spearman statistical tool that yields a positive result of 0.716 and whose value is less than 5 % of the margin of error, the study concludes by demonstrating that the organizational climate with work performance maintains a significant relationship in the hotel institution in Cusco.

Keywords:

Organizational climate, job performance, hotel, leadership, satisfaction.

INTRODUCCIÓN

En el sector hotelero, donde la calidad del servicio y la satisfacción del cliente son fundamentales, el clima organizacional es un factor decisivo en el éxito y bienestar de los colaboradores. Un entorno positivo, determinado por el compañerismo, la franqueza, la comunicación y la motivación, puede estimular el rendimiento laboral, es así que las investigaciones sobre el clima organizacional han ganado relevancia debido a la necesidad de formar grupos de trabajo sólidos. Un ambiente positivo en la organización desarrolla cultura, valores y percepciones, lo que genera un sentido de pertenencia e identificación. Como resultado, los empleados se desenvuelven mejor, aumenta la productividad gracias a la sinergia que se va dando paso de forma orgánica. De igual forma, un clima organizacional adecuado promueve la confianza en los colaboradores, los compromete con su trabajo y como resultado se logran

alcanzar los objetivos trazados de manera eficiente. Por lo tanto, el ambiente de trabajo y la productividad de los empleados son fundamentales para el éxito operativo de un negocio de alojamiento, en este contexto hotelero, donde la interacción con los clientes es continua y la entrega de servicios de calidad es primordial, un clima organizacional favorable influye en las actitudes, comportamientos y desempeño de los colaboradores generando una mayor retención de personal y una disminución del ausentismo laboral, lo que contribuye significativamente a la reputación y al éxito del establecimiento. Por otro lado, un alto nivel de desempeño va a destacar en la atención al cliente; esto es fundamental en la industria hotelera, donde la satisfacción del cliente es trascendental para fidelizar al cliente y generar opiniones positivas respecto al servicio recibido. Los trabajadores necesitan encontrar un equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo en la empresa en la que laboran. Por esta razón, es urgente contar con un clima organizacional adecuado. Según una encuesta realizada por APTITUS (2018) el 86 % de los peruanos renunciaría debido a un clima laboral inadecuado, y el 23% considera que el clima laboral es relevante al momento de decidir un nuevo puesto de trabajo.

El problema de Investigación

Ramos (2012) nos reitera el carácter complejo de las personas y del clima organizacional que comprende aspectos como el comportamiento humano individual, colectivo, liderazgo institucional, los sindicatos, la motivación que son elementos complejos y muy dinámicos que requieren de acciones orientadas a mejorar los aspectos que puedan afectar de forma negativa la organización así como se deberá identificar y potenciar todos aquellos aspectos favorables que beneficien a la organización. (Goncalves, 1999) manifiesta que el ambiente laboral refleja la característica de una organización en donde se influye en el actuar de una persona en su lugar de trabajo; por ende, se demuestra que la conducción de la actitud del trabajador está orientada por la percepción sobre los factores del trabajo.

No obstante, su percepción depende de la interacción, actividades y experiencias entre los colaboradores. el Decreto Supremo N° 118-2022-PCM, restablece la cohesión social, como consecuencia desatada por la pandemia que impactó en la industria hotelera, ésta debió desarrollar un nivel de disrupción sin precedentes; el confinamiento, el aislamiento social obligatorio declarado por el gobierno y las restricciones de viaje provocaron el cierre de muchos hoteles y las pocas que quedaron tuvieron que trabajar con una capacidad instalada mínima, la nueva normalidad trajo muchos desafíos para la industria.

Otro desafío que enfrenta el sector: Es fomentar y desarrollar un buen desempeño de los trabajadores con habilidades necesarias para el buen desempeño, esfuerzo y motivación donde cada colaborador desarrolla sus habilidades dadas por la actitud, la motivación, el esfuerzo, el compromiso y el deseo de cada colaborador de hacer su labor de manera eficiente (Cubillos, B., Velásquez, F. y Reyes, M., 2014) para los autores esta premisa, señala claramente que existen factores vinculantes y que se complementan entre sí para afectar el desempeño laboral, asimismo en un ambiente denominado la nueva normalidad, donde muchas personas perdieron sus empleos, cerraron muchos emprendimientos el trabajador se siente poco seguro de su puesto de trabajo se suma a ello que el empresario para tomar la decisión del candidato idóneo, busca cualidades diferenciadoras como la capacidad para una mayor productividad y una aptitud tal que pueda integrarse al equipo de colaboradores ya constituidos y que pueda ser capaz de encontrar un balance entre sus habilidades y la automotivación.

Un acercamiento teórico señala que:

(...) alguien que no está motivado en la organización, que no está satisfecho con su quehacer y que realice su trabajo porque no tiene otra forma de subsistir, no tendrá el mismo rendimiento que alguien a quien le guste su trabajo, que tenga mejores condiciones laborales y que todos los días piense que el trabajo es una oportunidad para demostrar sus habilidades y crecer profesionalmente. (Cubillos, B., Velásquez, F. y Reyes, M., 2014, p. 70).

El desempeño laboral tiene una afectación directa con el ambiente organizacional; muchas instituciones, entre ellas los del rubro de hoteles donde el servicio es primordial, no se proporciona a los empleados un ambiente organizacional adecuado, ya que consiguen retener a su personal mediante incentivos no salariales, por ejemplo, reconocimiento a la labor del trabajador y su crecimiento y desarrollo profesional.

El sector turismo en Cusco genera el 14 % del PBI de la región, de los cuales el 6.6 % corresponde al rubro de hoteles y restaurantes (Benavente, J. y Quiñonez, G. (2018). Según los autores Pozo y Guzmán, El 54 % de las compañías en el sector turístico operan de manera no oficial, es decir de manera informal y la PEA regional está representada principalmente por los hospedajes que constituyen un 18 % y restaurantes en un 20 %. (Pozo, C. y Guzmán, E., 2019).

La crisis política derivada por el descontento de la población con el gobierno de turno lo que trajo como consecuencia una serie de manifestaciones de la población rechazando al actual gobierno de turno y trajo como consecuencia que las actividades económicas del país se paralicen, entre ellos los más afectados son la industria turística y afines.

En Cusco se desarrollaron movilizaciones y huelgas generando el bloqueo de carreteras y cierre de los comercios, se declara el cierre del Santuario Histórico de Machu Picchu. Basándonos en lo expuesto, se formula el problema de investigación siguiente: ¿Cómo el clima organizacional afecta el trabajo de los colaboradores de una empresa hotelera en el Cusco? Y como problemas específicos planteamos las siguientes:

- a) ¿Cuál es el impacto del liderazgo en el desempeño en el trabajo en una empresa hotelera en el Cusco?
- b) ¿Cómo está relacionado el rendimiento laboral con la motivación de los trabajadores en una empresa hotelera en el Cusco?
- c) ¿Cómo la satisfacción tiene relación con la labor de los colaboradores en una empresa hotelera en el Cusco?
- d) ¿Cómo la participación se relaciona con el desempeño en el trabajo en una empresa hotelera en el Cusco?
- e) ¿Cómo el manejo de TICs están relacionadas con el trabajo de los empleados de una empresa hotelera en el Cusco?

Estudios previos nacionales

Gallo, J (2022) Realizó un análisis de carácter descriptivo y correlativo, con un diseño transversal y orientado hacia un enfoque cuantitativo. La muestra del estudio consistió en 85 empleados de un hipermercado, Los hallazgos destacan una relación significativa entre el clima organizacional y el rendimiento laboral revelando una correlación alta entre las variables ($Rho = 0,866$).

De manera similar, Bazalar, M. (2020) buscó determinar la relación entre el clima organizacional, la satisfacción laboral y el desempeño de los trabajadores de la UNAC, encontrando una correlación significativa entre estas variables. Esquivel (2020), en su estudio con trabajadores administrativos, empleó un diseño descriptivo y correlacional, concluyendo que existe una relación entre el clima organizacional y el rendimiento laboral en la institución educativa, asimismo Quispe, A. (2020), investigó

la importancia del ambiente organizacional en relación con el rendimiento laboral, utilizando un enfoque cuantitativo, descriptivo y explicativo, y encontró una correlación significativa entre estas variables.

Estudios previos Internacionales

López (2021) propuso como objetivo investigar la relación entre el desempeño del personal administrativo y el clima organizacional en la Universidad Politécnica Salesiana. Utilizó una metodología cuantitativa, descriptiva, correlacional, transversal y no experimental. El estudio concluyó precisando que existe una relación positiva entre los factores del desempeño laboral y el clima organizacional.

Por otro lado, Santamaria, J. (2020) propuso identificar si el clima organizacional influye en el desempeño laboral en la compañía Datapro SA, empleando una metodología cuantitativa, descriptiva, explicativa, no experimental, transeccional y correlacional. Los resultados del estudio demostraron que el ambiente de trabajo efectivamente afecta el desempeño de los trabajadores.

Álvarez, C. & Muñoz, C. (2019), en su investigación en la Universidad de Los Andes en México, buscó identificar el clima organizacional en un supermercado y su impacto en la satisfacción laboral de los colaboradores, concluyendo que un clima adecuado es crucial para el buen desempeño laboral.

Por último, Quiroz, S. (2019), en su tesis doctoral, exploró la relación entre el liderazgo directivo y el clima organizacional, utilizando una metodología descriptiva, cuantitativa, correlacional, transversal y no experimental, concluye señalando que es esencial contar con un buen clima laboral para lograr una gran aceptación por parte de los trabajadores.

Justificación del estudio

Este estudio se justifica por la creciente demanda empresarial que impulsa a las organizaciones a cultivar equipos de trabajo altamente efectivos. Para alcanzar este propósito, es esencial crear un entorno propicio donde tanto el clima organizacional como el desempeño de los empleados contribuyan al desarrollo de estas capacidades. Desde un punto de vista teórico, esta investigación justifica su relevancia al agregar conocimientos especializados basados en la realidad empresarial, centrándose específicamente en el análisis del clima laboral y su posible correlación con el rendimiento laboral en una organización hotelera en Cusco.

Además, desde una perspectiva práctica, el análisis de la información recopilada proporcionará una visión detallada de la gestión empresarial y la realidad específica de una institución hotelera, ofreciendo recomendaciones valiosas que pueden beneficiar a la entidad receptora. En términos metodológicos, se justifica la investigación al proporcionar un cuestionario validado por expertos, el mismo que puede ser utilizado en estudios futuros para recopilar información relevante. Algunas limitantes del estudio son:

- a) Confidencialidad de la información, debido a que la gerencia del hotel del Cusco considera que la información obtenida es confidencial y propio de la empresa, por lo que la investigación se realizó de forma general,
- b) La recaudación de datos por medio de un cuestionario semiestructurado con opciones a respuestas cerradas a través de la escala de Likert, ello si bien permite trabajar los datos de manera numérica, debido a que el estudio es de enfoque cuantitativo, más ello no permite realizar preguntas a profundidad.
- c) El instrumento fue el cuestionario que sirvió para recoger los datos del estudio, limitante que deriva del anterior. Siendo el cuestionario semi estructurado no permite ahondar la información y solo se limita al llenado de esta por los individuos intervinientes en el estudio.
- d) El estudio se limita a una institución hotelera del Cusco, limitando su capacidad para abordar otros aspectos y abordar la problemática de las variables estudiadas.

El estudio formula el siguiente objetivo general: Determinar como el clima organizacional se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad de Cusco, y como objetivos específicos tenemos:

- a) Determinar como el liderazgo se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad de Cusco.
- b) Determinar como la forma de la motivación se relaciona con el desempeño de los trabajadores de la organización hotelera de la Ciudad de Cusco.
- c) Establecer la manera como la satisfacción se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad de Cusco.
- d) Identificar en qué medida la participación se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad de Cusco.

- e) Determinar la manera como el manejo de TICs se relaciona con el desempeño de los colaboradores de una organización hotelera de la ciudad de Cusco.

MÉTODO

Investigación de tipo correlacional, diseño transversal, No experimental, Descriptivo, de enfoque cuantitativo debido a que las variables y los métodos contemplados para la elaboración de resultados y conclusiones son estadísticos. (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

La población conformado por el grupo de trabajadores de la organización hotelera del Cusco. se constituye de 30 trabajadores, se empleó una muestra censal o sea el 100 % de la población, como Instrumento de recojo de datos, se aplicó el cuestionario, conteniendo 27 preguntas con escala de Likert en ambas variables que conforman el estudio, para la validez del instrumento ésta se obtuvo a través del juicio de tres expertos, que son profesionales de alta trayectoria profesional y académica, asimismo la confiabilidad del instrumento fue obtenida a través del Alfa de Cronbach cuyo resultado 0.835 señala un alto nivel de confiabilidad, según la escala correspondiente.

El Procedimiento para el análisis de datos se realizó elaborando la tabulación de los datos obtenidos los mismos que fueron llevados al programa SPSS para los respectivos resultados correlacionales que tiene como objetivo el presente estudio.

Consideraciones Éticas:

Se aplicaron los siguientes:

- a) **Respeto por las personas:** Respetando su integridad, su dignidad, su decisión y su opinión emitida para el presente estudio.
- b) **Beneficencia y no maleficencia:** generará beneficios al empresario hotelero debido a que contará con información que servirá para que puedan tener conocimiento de la investigación y tomar mejores decisiones.
- c) **Integridad Científica:** se respetó todas las normas y reglamentos aplicables a la actividad investigativa.
- d) **Responsabilidad:** Durante la actividad investigativa se observó el principio de la responsabilidad aplicando todos los lineamientos y normativa que señala la universidad.

Además, este trabajo de investigación aplicó estrictamente los estándares según normas APA, citando cada información recolectada según los derechos de sus autores. Asimismo, se presenta información verificada, veraz y aplicando la ética y principios profesionales en el proceso de cada trabajo realizado.

RESULTADOS

Antes de realizar la prueba de las hipótesis se evaluó la normalidad a fin de determinar si el resultado se encuentra lo más cercano a la unidad, significa que los datos sean normales y el alejamiento a la unidad corresponderá a valores de distribución no normales.

Prueba de normalidad

H_0 : Las variables Clima Organizacional y Desempeño Laboral en una empresa hotelera tienen distribución normal

H_1 : Las variables Clima Organizacional y Desempeño Laboral en una empresa hotelera son distintas a la distribución normal

Regla de decisión:

Sig. > 0,05; No se rechaza la hipótesis nula.

Sig. < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula.

Tabla 2.1.

Pruebas de Normalidad de la variables Clima Organizacional y Desempeño Laboral

Variables	Pruebas de Normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Clima Organizacional	,188	30	,008	,891	30	,005
Desempeño Laboral	,217	30	,001	,856	30	,001

Nota: Elaboración propia en función a los datos obtenidos del estudio

a. Corrección de significación de Lilliefors

Compuesto por una muestra de 30 individuos, se empleó prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, otorgando una significancia en la variable Clima Organizacional de ,005; en la variable desempeño laboral la significancia es de ,001 valores que al ser comparados con el error del 5 % (0.05) ambos son menores, por lo que los valores de distribución no son normales; los datos rechazan la H_0 y acepta la H_1 , afirmando a la variables clima oorganizacional y desempeño laboral en la empresa hotelera son distintas a la distribución normal.

Se evidenció una asociación directa y relevante entre el entorno laboral y la efectividad en el trabajo de una organización hotelera en la Ciudad de Cusco. Los resultados obtenido por cada variable, se expresan en las Tablas 2.2 a la 2.7.

Tabla 2.2.

Como el Liderazgo se relaciona con el Desempeño laboral en una empresa hotelera de la Ciudad de Cusco

			Liderazgo	Desempeño Laboral
Rho de Spearman	Liderazgo	Coefficiente de correlación	1,000	,599**
		Sig. (bilateral)	-	,000
	Desempeño Laboral	Coefficiente de correlación	,599**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	-
		N	30	30

Nota: Elaboración propia en función a los datos obtenidos del estudio

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Datos de la Tabla 2.2. reportados en prueba del Rho de Spearman indican que el liderazgo se relaciona con el Desempeño.laboral, dado que el análisis de Coeficiente de correlación Rho de Spearman es positiva en ,599 con significancia de ,000, valor menor al 5 % de error. El valor indica la existencia de una relación entre el liderazgo, y el desempeño laboral.

Datos de la Tabla 2.3. reportados en prueba del Rho de Spearman indican que la motivación contribuye en el Desempeño.laboral, dado que el análisis de Coeficiente de correlación Rho de Spearman es positiva en ,657 con significancia de ,000, valor menor al 5 % de error. El valor indica que, a mayor motivación, mayor es el desempeño.laboral.

Tabla 2.3.

Como la Motivación contribuye en el Desempeño.laboral en una empresa hotelera de la Ciudad de Cusco

			Motivación	Desempeño Laboral
Rho de Spearman	Motivación	Coeficiente de correlación	1,000	,657**
		Sig. (bilateral)	-	,000
		N	30	30
	Desempeño Laboral	Coeficiente de correlación	,657**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	-
		N	30	30

Nota: Elaboración propia en función a los datos obtenidos del estudio

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 2.4.

Como la Satisfacción se relaciona con el Desempeño.laboral en una empresa hotelera de la Ciudad de Cusco

			Satisfacción	Desempeño Laboral
Rho de Spearman	Satisfacción	Coeficiente de correlación	1,000	,554**
		Sig. (bilateral)	-	,000
		N	30	30
	Desempeño Laboral	Coeficiente de correlación	,554**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	-
		N	30	30

Nota: Elaboración propia en función a los datos obtenidos del estudio

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los datos de la Tabla 2.4. reportados de prueba del Rho de Spearman indican que la satisfacción se relaciona positivamente con en el desempeño.laboral, dado que el análisis de Coeficiente de correlación Rho de Spearman es de ,554 con significancia de ,000, valor menor al 5 % de error. El valor indica que, a mayor satisfacción, mayor es el desempeño laboral

Los datos de la Tabla 2.5. de prueba del Rho de Spearman indican que la participación contribuye en el desempeño laboral, dado que el análisis de Coeficiente de correlación Rho de Spearman es positivo en ,637 con significancia de ,000, valor menor al 5 % de error. El valor indica que, a mayor participación, mayor es el desempeño laboral.

Tabla 2.5.

Como la Participación contribuye en el desempeño.laboral en una empresa hotelera de la Ciudad de Cusco

			Participación	Desempeño Laboral
Rho de Spearman	Participación	Coefficiente de correlación	1,000	,637**
		Sig. (bilateral)	-	,000
		N	30	30
	Desempeño Laboral	Coefficiente de correlación	,637**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	-
		N	30	30

Nota: Elaboración propia en función a los datos obtenidos del estudio
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 2.6.

Como el manejo de TICs facilita el desempeño laboral en una empresa hotelera de la Ciudad de Cusco

			Manejo de TICs	Desempeño Laboral
Rho de Spearman	Manejo de TICs	Coefficiente de correlación	1,000	,483**
		Sig. (bilateral)	-	,000
		N	30	30
	Desempeño Laboral	Coefficiente de correlación	,483**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	-
		N	30	30

Nota: Elaboración propia en función a los datos obtenidos del estudio
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los datos de la Tabla 2.6. reportados de prueba del Rho de Spearman indican que el manejo de TICs facilita el desempeño laboral, dado que el análisis de Coeficiente de correlación Rho de Spearman es positivo en ,483 con significancia de ,007, valor menor al 5 % de error. El valor indica que, a mayor manejo de TICs, mayor es el desempeño laboral.

Los datos de la Tabla 2.7. reportados de prueba del Rho de Spearman indican que el clima organizacional contribuye al desempeño laboral, dado que el análisis del Coeficiente de correlación Rho de Spearman es positivo en ,716 con significancia de ,000, valor menor al 5 % de error. El valor indica que, a mayor clima organizacional, mayor es el desempeño laboral en una organización hotelera de la ciudad del Cusco.

Tabla 2.7.

Como el clima organizacional contribuye al desempeño laboral en una empresa hotelera de la Ciudad de Cusco

			Clima Organizacional	Desempeño Laboral
Rho de Spearman	Clima Organizacional	Coefficiente de correlación	1,000	,716**
		Sig. (bilateral)	-	,000
		N	30	30
	Desempeño Laboral	Coefficiente de correlación	,716**	1,000
Sig. (bilateral)		,000	-	
N		30	30	

Nota: Elaboración propia en función a los datos obtenidos del estudio

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se pudo identificar que el clima en la organización está estrechamente ligado al rendimiento laboral de forma directa y notable, ya que en la aplicación del Rho Spearman produce un resultado positivo 0,716 siendo el nivel de significancia del 0,000, cuyo valor es inferior a 5 % del margen de error. Por lo tanto, se concluye que el clima organizacional y el desempeño laboral están relacionados, resultados que son corroborados y confirmados por el autor Gallo (2022) quien sostiene que en una organización mientras mejor sea el clima organizacional el rendimiento de los trabajadores será mejor, concluye afirmando la existencia de una relación entre el desempeño laboral con el clima organizacional de manera significativa, por su parte Aguirre (2018) precisa en su investigación una relación significativa entre el desempeño de los colaboradores y el clima organizacional, estos resultados son confirmados por Quispe (2020) señala que en su estudio aplicó la prueba de regresión logística ordinal, de su estudio se determinaron que en 32,7 % de los colaboradores del hotel del cusco señalaron que el clima organizacional y desempeño laboral es alto. Resultados inferenciales de hipótesis general, según los valores del coeficiente de Nagelkerke indicaron que 6,2 % incide en la variable dependiente, a su vez el valor p significativo es menor a 0,05, teniendo un coeficiente de Wald superior a 4,00, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Demostrando que el clima organizacional incide significativamente con desempeño de los trabajadores. Mantener un Clima favorable en la organización es muy importante debido a que los colaboradores puedan desarrollar un sentido de pertenencia y empoderamiento con la organización, esto repercutirá en una mayor productividad.

Respecto a la medida en que el liderazgo se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad del Cusco, se determinó mediante la prueba del Rho Spearman un resultado positivo 0,599 con un nivel de significancia de 0,000, valor que es menor al 5 % de error, podemos afirmar que el liderazgo tiene una relación directa y significativa con el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa hotelera del Cusco, resultados que son corroborados por Quiroz (2019) quien manifiesta que un buen liderazgo da como consecuencia un buen clima organizacional y por ende un buen desempeño laboral, por otro lado Esquivel (2020) en su estudio demuestra a través del Rho Spearman cuyo valor positivo obtenido es 0,550, lo que representa una moderada asociación lineal entre las variables. Se rechaza la hipótesis nula, y valida la hipótesis alterna el cual indica que existe relación estadísticamente significativa entre las variables clima organizacional y compromiso institucional de los trabajadores del hotel del cusco queda demostrado que una organización que cuenta con buenos líderes creará un ambiente laboral adecuado, un compromiso de los trabajadores se obtendrá un favorable desempeño de los colaboradores.

El objetivo específico de determinar la forma como la motivación se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad de Cusco, se pudo constatar ante el coeficiente de correlación del Rho Spearman arrojó el resultado 0,554 con un nivel de significancia del 0,000, cuyo valor es menor al 5 % de margen de error, llegamos a determinar que la motivación tiene una relación directa y significativa con el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa hotelera del Cusco, resultados que al ser corroborados por López (2021) señala en sus resultados descriptivos que un 35,3 % de sus entrevistados señalaron que la mayoría cree que siempre hay una motivación en el trabajo y sus resultados inferenciales apoyados por la prueba del Rho Spearman con un resultado positivo de 0,526 se puede inferir que la motivación se relaciona significativamente con el desempeño laboral; por lo que podemos afirmar que contando con un buen programa de motivaciones extrínsecas, hará que el trabajador se sienta motivado y deseoso para brindar su mejor esfuerzo para lograr las metas organizacionales.

Respecto a establecer la manera como la satisfacción se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad de Cusco, podemos afirmar que ante la aplicación de la prueba del coeficiente Rho Spearman arrojó un resultado de 0,554 con una significancia de 0,000 valor menor al 5 % de margen de error, resultado que nos indica existe una relación directa y significativa entre la satisfacción y el desempeño laboral en la empresa hotelera, dichos resultados son corroborados con los estudios de Bazalar (2020) que en su estudio logro demostrar la existencia de una relación significativa entre la satisfacción y el desempeño laboral de los trabajadores

de la UNAC, para López (2021) quien expone los resultados de su estudio precisando que existe una relación entre las variables clima organizacional y desempeño laboral y dicha relación es positiva; Álvarez & Muñoz (2019) buscaron demostrar que el clima organizacional incide en la satisfacción de los trabajos, este estudio arrojó como resultado que si existe un clima adecuado donde los colaboradores realicen sus funciones de manera satisfactoria; por lo que podemos afirmar que una empresa que se preocupa por buscar la satisfacción de sus colaboradores a través de múltiples programas como son el reconocimiento, las oportunidades, un buen ambiente de trabajo, entre otros, dará como consecuencia un buen desempeño de los trabajadores del hotel del Cusco.

Respecto al Objetivo específico de identificar en qué medida la participación se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la ciudad de Cusco se ha podido determinar mediante la prueba del Rho Spearman que arroja un resultado positivo de 0,637 con nivel de significancia del 0,000 valor menor al 5 % de margen de error, con ello se ha podido demostrar que existe una relación directa y significativa entre la participación y el desempeño laboral en la empresa hotelera del Cusco, estos resultados al ser contrastados con la investigación de Landeras (2018) demuestra con la aplicación del coeficiente de correlación (r) de Spearman que existe relación significativa y directa entre el empowerment organizacional y el compromiso laboral. Siendo $p = 0,001$ menor a 0,05 y el coeficiente $r = 66,9$ positivo alto. El resultado contrastado por el estudio de Quispe (2020) señalando que los resultados descriptivos determinaron que la participación incide significativamente en el desempeño laboral. Según resultados descriptivos del estudio, la participación es moderada con un 42 %; al respecto señalar que la participación del trabajador es muy importante ya que una participación dinámica y de mucha iniciativa hace que podamos contar con trabajadores empoderados y con un alto espíritu de compromiso para la institución.

Referente a la manera como el manejo de TICs se relaciona con el desempeño laboral en una empresa hotelera de la Ciudad de Cusco, la prueba del coeficiente del Rho Spearman arroja un resultado positivo de 0,483 con un nivel de significancia del 0,007 cuyo valor es menor al 5 % de margen de error por lo que podemos afirmar que a mayor manejo de las TICs mayor será el desempeño laboral de los colaboradores hoteleros del Cusco, estos resultados reflejan que hoy por hoy es muy necesario implementar la automatización, la digitalización para poder contar con información en tiempo real y ésta a su vez permitirá una mayor eficiencia en la organización.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró identificar mediante la prueba del Rho Spearman, que el clima organizacional contribuye al rendimiento laboral. Además, el resultado positivo de 0,716 con un nivel de significancia del 0,000 señaló que el clima organizacional tiene una relación significativa y directa con rendimiento laboral de la institución hotelera de Cusco. Es esencial que la institución hotelera promueva constantemente prácticas ejemplares que conduzcan a un ambiente organizacional óptimo. Esto implica mantener una infraestructura impecable, instalaciones adecuadas y equipos en perfecto estado, así como cuidar el diseño, la infraestructura, y la pulcritud de las instalaciones. Sin embargo, no basta con aspectos físicos; también es fundamental fomentar actitudes y aptitudes que contribuyan a cultivar un ambiente de armonía, valores compartidos, compañerismo, respeto y cortesía entre los miembros del equipo. Estos elementos no solo se traducirán en una experiencia mejorada para los huéspedes del hotel en la ciudad del Cusco, sino que también fortalecerán la cohesión y la eficiencia del equipo en general.

Se pudo constatar que el liderazgo tiene relación significativa y directa con el rendimiento laboral de los colaboradores de la institución hotelera de Cusco, con un resultado positivo de 0,599 y un nivel de significancia de 0,000. En cuanto al liderazgo, se sugiere continuar cultivando un enfoque transformador que aspire al crecimiento tanto de la organización como de sus colaboradores. Un liderazgo efectivo no solo se preocupa por el éxito de la empresa, sino que también se compromete a brindar la oportunidad para desarrollar al trabajador de manera personal y también profesional. Un líder inspirador motiva a sus colaboradores a alcanzar su máximo potencial, lo que a su vez genera un valor diferencial y distintivo para el hotel.

Asimismo, se pudo corroborar el coeficiente de evaluación del Rho Spearman, que obtuvo un resultado positivo de 0,554 con un nivel de significancia del 0,000, indica que la motivación tiene un vínculo significativo con el desempeño laboral de los colaboradores de la organización hotelera del Cusco. Por lo tanto, la motivación contribuye en el desempeño laboral. Es esencial continuar implementando tanto técnicas intrínsecas como extrínsecas para estimular el compromiso entre el trabajador y la institución hotelera. Al despertar el interés y la identificación del personal con los objetivos organizacionales, se puede esperar un desempeño sobresaliente por parte de colaboradores que se sienten verdaderamente comprometidos con su labor y con el propósito de la institución hotelera. Estas prácticas motivacionales no solo impactarán positivamente en el rendimiento individual, sino que también fortalecerán la cohesión y el éxito general de la organización.

Por otro lado, se logró establecer que la satisfacción mantiene un vínculo directo con el desempeño laboral ante la aplicación de la prueba del coeficiente Rho Spearman cuyo resultado positivo de 0,554 con un nivel de significancia de 0,000 nos indica que existe una relación directa y significativa entre la satisfacción y el desempeño laboral de los colaboradores de la institución hotelera del Cusco. Se sugiere la implementación de diversos elementos que contribuyan a generar un ambiente gratificante para los empleados. Estos elementos pueden incluir una compensación justa y equitativa, una carga de trabajo adecuada, políticas de flexibilidad laboral, fomento del trabajo en equipo y un reconocimiento efectivo del esfuerzo y la contribución de los colaboradores. La presencia de estos factores satisfactorios no solo promoverá el bienestar y la satisfacción en el entorno laboral, sino que también tendrá mayor productividad de los trabajadores.

Por otra parte, se logró la medida que aporta la participación al desempeño laboral a través de la prueba de Rho Spearman, la cual arroja un resultado positivo de 0.6377 con nivel de significancia de 0.000, nos ha permitido demostrar que existe una correlación directa y significativa entre la participación de los trabajadores y el desempeño laboral en el establecimiento hotelero del Cusco. Se sugiere fomentar una participación activa y voluntaria por parte de los trabajadores, donde se valoren y se tomen en consideración sus ideas e iniciativas. Implementar programas específicos de participación de los colaboradores puede ser una estrategia efectiva para lograr este objetivo. Cuando los empleados se sienten escuchados y valorados, su nivel de compromiso con la empresa hotelera se ve reforzado, lo que a su vez puede impulsar su motivación y rendimiento laboral

Finalmente, se logró demostrar que el manejo de TICs facilita el desempeño laboral ya que la aplicación de la prueba del coeficiente Rho Spearman dio un resultado positivo de 0,483 y un nivel de significancia del 0,007, la aplicación de la prueba del coeficiente del Rho Spearman confirma que los colaboradores de la institución hotelera del Cusco tienen un mejor desempeño laboral al manejo de las TICs, En relación al manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), es fundamental que los colaboradores busquen constantemente complementar sus competencias a través de capacitaciones continuas. Estas sesiones de formación les brindarán la oportunidad de adquirir y perfeccionar conocimientos, habilidades y capacidades en el uso de las TICs. Al mejorar su dominio de estas herramientas tecnológicas, no solo podrán desempeñar sus funciones de manera más eficiente, sino que también serán capaces de aumentar su productividad y contribuir de manera más significativa al éxito y la innovación en la empresa hotelera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre Soto, Alberto (2018). *Clima Organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal del área logística del Batallón de servicio N° 6 de la sexta brigada blindada, Fuerte Arica, Locumba – Tacna 2018*. [Tesis Doctoral, Universidad Nacional Enrique Guzman y Valle]. Repositorio de la Universidad <https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/2783/TD%20CE%202035%20A1%20-%20Aguirre%20Soto%20Alberto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Álvarez, C. C. & Muñoz, C. G. (2019). *Influencia del Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral de un Supermercado de la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, México*. [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio UJAT. <https://www.redalyc.org/journal/4655/465566915002/html/>
- Álvarez-Gayou, J.L. (2005). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodologías*. [Http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacerinvestigacion-cualitativa.pdf](http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-hacerinvestigacion-cualitativa.pdf)
- Álvarez , R. (2017). *Gestión Financiera e Indicadores de Gestión de la Banca Universal Venezolana*. [Artículo científico], Caracas.
- Aragón, , J., Fernández, R., Quintero, E., & Zapata, A. (2017). *Planeamiento Estratégico del Banco de la Nación*. [Tesis de Maestría]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Balazar Paz, Miguel A. (2020) *Clima Organizacional, Satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores de la Universidad Nacional del Callao 2020* [Tesis Doctoral, Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú] Repositorio de la Universidad. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/49795>
- Beatriz, C. (2016). *Evaluación de Eficiencia y Productividad del Sistema Bancario. El Caso de las Entidades Bancarias de la República Argentina en la década del 2001-2010*. [Tesis Doctoral]. Bogotá.: Universidad Nacional de Colombia.
- Benavente, J. P. y G. Quiñonez (2018). *Aplicación de la Cuenta Satélite: Medición del PBI Turístico*. En Benavente, J.P. (Editor) *Impactos del Turismo en la Región Cusco: Aplicaciones de la Cuenta Satélite para un Turismo Inclusivo y Competitivo, Beneficios Económicos y Sociales del Turismo*. Cusco: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

- Berrosopi, R. (2011). *Metodología para la Gestión del Riesgo Operativo de un Organismo Financiero Peruano, según el Nuevo Acuerdo de Capitales "Basilea II"*. [Tesis de Maestría]. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería.
- Bonilla., E., Diaz, B., Kleeberg, F., & Noriega, M. (2017). *Mejora continua de los procesos. Herramientas y técnicas*. Lima: Universidad de Lima.
- Caraballo, M. (2015). *Indicadores de Gestión Financiera Basados en las Herramientas de la Administración Moderna para las Empresas del Sector Metalmeccánico Ubicado en Maracay Edo. Aragua. . La Morita Venezuela*. [Tesis de Maestría]. Universidad de Carabobo.
- Carrasco, F. (2011). *Estudio sobre Implementación de Gestión Basada en Procesos en Banco Estado*. [Tesis de Maestría]. Santiago: Universidad de Chile.
- Del Pozo, C. y E. Guzmán (2019). *Análisis del sector turismo en la región Cusco: lineamientos de políticas públicas para el desarrollo del turismo inclusivo y competitivo. Lima y Cusco: Grupo Propuesta Ciudadana y Centro de Estudios Regionales Andinos*
- Díaz, D. (2013). *Modelo para un Sistema Nacional de Indicadores: Caso Universidad Peruana*. [Tesis de Maestría]. Piura: Universidad de Piura.
- Esquivel Infantes, Santos M. (2020) *Clima Organizacional y compromiso institucional en los trabajadores administrativos de la Universidad de San Pedro filial Huaraz 2019*. [Tesis Doctoral] Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. Repositorio de la Universidad. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/44761>
- FONAFE. (2016). *Lineamiento Corporativo: Lineamiento de ética y conducta de las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE*. Lima: FONAFE. Recuperado de: <http://www.sedapal.com.pe/documents/10154/e69bf823-8bc7-4a60-91bf-82acb58ccaf6;jsessionid=0de36562f4>.
- Gallo, J. (2022) *Clima organizacional y desempeño laboral en los colaboradores de un hipermercado, ubicado en la ciudad de Pacasmayo, 2022* [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. Repositorio UCV https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/101875/Gallo_CJR-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gómez, C. (2002). *Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos relevantes. Cuadernos hispanoamericanos de psicología, 2(2)*, pp. 61-77. Recuperado de <http://www>.

uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamericanos_psicologia/volumen2_numero2/articulo_5.pdf

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación*. México: Mc. Graw-Hill Interamericana.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill educación.

Landeras Cantuarias, Alexis (2018) *Relación entre el Empowerment y el Compromiso Laboral de la "Generación Y" estudio de una empresa de Call Center de la Ciudad de Lima, Perú* [Tesis Doctoral, Universidad Buenos Aires, Argentina] Repositorio de la Universidad. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2757956>

López Neira, Ana A. (2021). *Clima Organizacional y Desempeño Laboral: Propuesta Metodológica para la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil*. [Tesis de maestría, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio UPS. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/19811/1/UPS-GT003130.pdf>

Merino, J. (1999). *La calidad de Servicio Bancario: Entre la Fidelidad y la Ruptura*. [Tesis Doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Michael, G., & Ricardo, H. (s.f.). *The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context*. En: IADB working papers. N°318.p2.

Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.

Molina, M. (2002). *Indicadores de Gestión para la Toma de Decisiones en el Sector Bancario Colombiano*. Bogotá: Colección Académica de Ciencias Estratégicas.

Morales, J. (2014). *Comportamiento del Sistema Bancario y sus Efectos en la Economía y las Finanzas*. [Tesis Doctoral]. Lima: Universidad de San Martín de Porres.

Morán, A. (2007). *Liderazgo en la función directiva*. México: McGraw-Hill.

Organización Mundial de la Salud (29 de enero del 2021) *Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19* <https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covid-timeline>

- Parra, M., López, L., & Ramírez, E. (2018). *Gestión de la Competitividad Empresarial*. Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda.
- Quiroz Ávila, Sandra (2019) *El Liderazgo Directivo y su Influencia en el Clima Organizacional en colegios municipales de Concepción*. Madrid, España [Tesis Doctoral, Universidad De Alcalá, Madrid España] Repositorio de la Universidad <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/50832/Tesis%20Sandra%20Xi-mena%20Quiroz%20Avila.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Quispe Quispe, Andres A. (2020) *Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño Laboral del personal de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Lurin 2020* [Tesis Doctoral, Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú] Repositorio de la Universidad. [oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/68972](https://oai.repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/68972)
- Santamaria, J. (2020). *Incidencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Datapro S.A. – Quito*. [Tesis para maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. Repositorio UASB. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7204/1/T3104-MDTH-Santamaria-Incidencia.pdf>
- Serra, C., & Zúñiga, A. (2000). *Identificando bancos en problemas. ¿Cómo debe medir la autoridad bancaria la fragilidad financiera?* Banco Central de Reserva del Perú-Lima.
- Shack, N. (2002). *Indicadores de desempeño en los organismos públicos del Perú*. Ponencia presentada en el VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal. Fecha: 8-11 Oct. 2002.
- Soriano, L., & Siancas, C. (2016). *Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente en una Entidad Bancaria de Trujillo*. [Tesis de Maestría]. Lima: Universidad Privada del Norte.
- Steiner, R. (2017). *Administración Estratégica*. México: México: Litográfica Ingramex S.A.
- Vargas, J. (2016). *Desarrollo empresarial como instrumento para el crecimiento económico y el desarrollo social y ambiental*. [Artículo científico]. México: Universidad Autónoma de México.
- Vargas, M., & Aldana, L. (2018). *Calidad y Servicio*. Madrid: Días De Santos.